

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРОЦЕССОМ УЧЕТА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДЕ

Толибжон Анарбоев

Гулистанский государственный университет, студент магистратуры
«Информационные системы»

E-mail: anorboyevtolibjon2000@gmail.com

Аннотация. В упомянутой статье говорится о возможности программного обеспечения, управляющего процессом учета хранения продукции на складе.

Ключевые слова: Складской логистики, управление складом, складской учет, информационной системе, клиенты, техника, персонал, места хранения.

Annotation. The mentioned article talks about the possibility of software that manages the process of accounting for the storage of products in a warehouse.

Key words: Warehouse logistics, warehouse management, warehouse accounting, information system, clients, equipment, personnel, storage locations.

Логистика - это комплексная научная дисциплина, которая занимается управлением потоками материалов, информации и услуг от поставщика до конечного потребителя. Она включает в себя планирование, организацию, контроль и регулирование всех логистических процессов с целью оптимизации затрат и повышения эффективности.

Складская логистика является важной частью общей логистической системы. Она фокусируется на управлении движением товаров и материалов внутри складского комплекса.

Основные задачи складской логистики:

Оптимизация процессов приема, хранения, обработки и отгрузки товаров на складе;

Рациональное использование складских мощностей и площадей;

Повышение скорости и точности обработки грузов;

Минимизация затрат на складские операции.

Ответственное хранение – это сравнительно новая услуга, которая широко распространена на рынке услуг логистики, наряду с арендой склада. В отличие от аренды склада клиент оплачивает только фактически занимаемый грузом объем, а не всю арендуемую площадь, что позволяет экономить финансовые ресурсы. Именно склады ответственного хранения можно рассматривать как

пример активного использования всех элементов складской логистики. Это объясняется высокой интенсивностью товарооборота, оказанием широкого круга услуг, связанных с хранением, необходимостью наиболее эффективного использования всех мощностей склада с максимальной отдачей, ведь это формирует основную прибыль предприятия.

В информационной системе для такого склада должны быть предусмотрены все стандартные возможности системы управления складом:

1. Приемка товара и материалов:

формирование приемочных документов;

проверка соответствия и корректировка данных.

2. Складирование:

настраиваемые правила складирования для максимизации использования складского пространства и/или производительности складских операций;

настраиваемое создание заданий по складированию.

3. Управление заказами и группами заказов:

комплексная группировка заказов;

объединение и разделение партий товаров.

4. Погрузка:

создание сопроводительных документов;

создание заданий по отгрузке.

5. Управление хранением и производственными мощностями:

определение точного места ячейки хранения;

перемещение между местами хранения.

6. Управление человеческими ресурсами:

учет рабочего времени;

отслеживание заданий персоналу.

Разработанное программное обеспечение имеет архитектуру «клиент-сервер». Пользователь взаимодействует с клиентской частью системы, которая разработана на языке программирования C# в среде программирования Microsoft Visual Studio 2012. На сервере развернута база данных, которая наполнена таблицами, содержащими всю необходимую ин-формацию для автоматизации управления складом. Обработка данных осуществляется с помощью хранимых процедур. В роли сервера выступает СУБД Microsoft SQL Server 2010.

Основной функционал программного обеспечения:

1. Ведение справочников: клиенты, техника, персонал, места хранения.

2. Приемка товара на склад временного хранения.
3. Размещение товара на постоянное хранение.
4. Перемещение товара внутри склада.
5. Формирование заданий персоналу.
6. Отслеживание выполнения заданий.

Для начала работы с программой пользователю необходимо пройти процедуры идентификации и аутентификации. Программный продукт ориентирован на работу трех типов пользователей:

менеджер по работе с клиентами склада – пользователь, обладающий правами просмотра, добавления и изменения данных о клиентах, оформления заказов на хранение, формирования договоров на хранение;

диспетчер – пользователь, который регулирует процессы на складе, оформляя задания персоналу, отслеживая свободные места хранения на складе, а также свободных сотрудников и технику;

кладовщик – пользователь, отслеживающий выполнение заданий персоналом непосредственно в складских помещениях и передающий информацию о статусе задания в базу.

После того как пользователь успешно прошел процедуру авторизации он переходит к главной форме, вид которой зависит от его роли (рис. 1; 3; 4).

Рис. 1. Главное рабочее окно менеджера по работе с клиентами.

Как видно из рисунка 1 форма менеджера по работе с клиентами позволяет оформлять заказ на хранение, изменять данные о клиенте, осуществлять поиск клиента по ИНН, а также просматривать историю заказов

по выбранному клиенту с указанием даты заказа и содержанием заказа. При оформлении нового заказа у менеджера существует возможность добавить нового клиента, если такового еще нет в базе данных. Иначе менеджер может просто выбрать клиента из предложенного списка. Помимо данных о клиенте при оформлении нового заказа также указываются данные о товаре и сроке хранения (Рис. 2). После оформления заказа у менеджера есть возможность автоматически сформировать и вывести на печать договор ответственного хранения, в котором будут зафиксированы реквизиты клиента и данные о заказе. Далее формируются и печатаются штрих коды для каждого контейнера для хранения.

Для заполнения справочника клиентов могут использоваться Microsoft Excel-файлы.

Рис. 2. Главное рабочее окно «Оформление заказа» товара.

На форме диспетчера отображаются таблицы «Места хранения», «Заказы», «Техника» и «Сотрудники» (Рис. 3).

Штрихкод ячейки	№ Зоны	№ Стеллажа	№ Яруса	№ Ячейки	Длина ячейки	Ширина ячейки	Высота ячейки
1026381	3	7	2	8			
2030398	3	1	3	5			
4480958	1	4	2	23			
4349590	2	10	3	10			
5874587	3	7	1	13			
7437434	2	2	2	2			
8438411	3	15	1	18			
8584802	2	12	3	6			
9459454	1	3	1	14			

ID#И Клиента	Название	№ Договора	Дата	Дата закрытия
0081318862	СтройАрсенал	2	15.05.2012	15.07.2012
5908590031	СтройМаркет	3	15.05.2012	15.08.2012
1298973793	Политехник	1	15.05.2012	15.09.2012
7482980200	Нера	4	15.05.2012	15.09.2012
9828218104	Каскад	5	15.05.2012	15.10.2012
872626272	Аллант	10	16.05.2012	16.11.2012
4550040675	Ремонт-строй	6	16.05.2012	16.12.2012
7808483473	МедиаМаркет	7	16.05.2012	16.01.2013
5493080953	Пода-сервис	8	17.05.2012	17.02.2013
3167574830	Дом мебели	9	17.05.2012	17.03.2013

ID_Тех_средства	Марка	Номер тех.средства	Зона работы	Статус
1	Амкодор	MC 203	2	свободен
2	Тойота	MP 299	1	свободен
3	Скания	РА 288	2	занят
4	Коматсу	ЩО 857	3	свободен
5	Тойота	РВ 838	3	свободен
6	Амкодор	ВП 568	1	свободен
7	Скания	ГО 565	1	занят
8	Коматсу	АВ 567	2	свободен
9	Скания	ВП 566	2	занят
10	Амкодор	АР 577	3	свободен

ID_Сотрудника	ФИО	Должность	Зона работы	Статус
1	Петров Игорь С.	Укладчик	2	свободен
2	Королев Семен	Укладчик	2	свободен
3	Киселев Антон	Укладчик	1	занят
4	Другов Игорь В.	Укладчик	1	свободен
5	Герасимова Мария	Оператор	1	свободен
6	Дубин Андрей	Укладчик	3	свободен
7	Захаров Ольга	Оператор	3	занят
8	Чернышев Федор	Укладчик	3	свободен
9	Чащукин Витал	Укладчик	2	занят
10	Сомова Ирина	Оператор	2	свободен

Рис. 3. «Диспетчер» — главное рабочее окно сервера.

Просматривая данные таблицы, диспетчер отслеживает работу склада. Основной задачей пользователя в лице диспетчера является формирование заданий персоналу. Для оформления нового задания диспетчер нажимает на кнопку «Добавить задание», после чего ему необходимо заполнить открывшуюся форму. На форме задания фиксируются штрих коды контейнеров и номер зоны, номер стеллажа, номер яруса, номер ячейки, куда нужно эти коробки разместить. Диспетчеру также необходимо указать сотрудника и номер технического средства, которые будут участвовать в процессе размещения. Для удобства занятый и свободный персонал и техника отображаются разными цветами. Также диспетчер имеет возможность следить за наличием и количеством свободных ячеек нужного размера, нажав на кнопку «Поиск свободных ячеек».

На форме кладовщика отображаются задания, сформированные диспетчером. Все задания имеют один из трех возможных статусов: «Выполнено», «В процессе», «Не назначено». Для удобства и наглядности каждый тип имеет свой цвет в таблице заданий. Информация о заданиях обновляется каждые 60 секунд. Кладовщик следит за поступившими заданиями и оповещает ответственных за выполнение задания сотрудников, а затем изменяет статус задания на соответствующий. После выполнения задания сотрудником кладовщик заносит информацию об этом в базу, указывая точное время завершения и конечные номера ячеек хранения.

Рис. 4. Главное рабочее окно Складского делопроизводителя.

В заключение следует отметить, что разработанное программное обеспечение снижает материальные затраты на организацию процессов на складе ответственного хранения, кроме того, сокращается время обработки документов, позволяет эффективно использовать складские мощности, повышает скорость обработки грузов.

Использованная литература:

1. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистратуры/ В.И.Сергеев, И.П.Эльяшевич; под общ. ред. В.И.Сергеева.—2-е изд., перераб. и доп.—М.: Издательство Юрайт, 2014.—523 с.—Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс.-ISBN 978-5-9916-4129-6.
2. Управление транспортными системами.Транспортное обеспечение логистики: учеб-ник и практикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А. В. Колик. —М.:Издательство Юрайт, 2014. —510 с. —Серия: Бакалавр. Академический курс. -ISBN 978-5-9916-4081-7
3. Курнякова Т.А., Краснопахтова Л.И. Характеристика и критерии отбора инвестиционных проектов // Сборник материалов III-международной научно-практической конференции«Экономика и управление: актуальные вопросы теории и практи-ки»,2016,с.182-186.
4. Пахомов Б.И. С/С++ и MS Visual С++ 2012 для начинающих. — Санкт-Петербург.: БХВ-Петербург, 2013.-512 с:ил.

5. Пахомов Б.И. С/С++ и MS Visual С++ 2012 для начинающих. 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург.: БХВ-Петербург, 2015.-528 с:ил.
6. Шилдт, Герберт. С# 4.0: полное руководство.: Пер. с англ. — М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2011.